

Афанасьев М.Ю., Лысенкова М.А.
Москва, ЦЭМИ РАН
miafan@cemi.rssi.ru, lysenkovam@gmail.com

ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕКТОРОВ И РЕГИОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

На первом этапе формирования рекомендаций проводится корреляционный анализ компонент экономического базиса, включающего характеристики региональной дифференциации и индексов инновационной активности. Описание предложенного авторами экономического базиса $\{L_j, te_j, s_j^1, s_j^2\}$ и методология его применения для оценки социально-экономического развития на региональном уровне представлены в (Aivazian, Afanasiev, Kudrov, 2018, 2020). Описание используемых далее индексов инновационной активности, построенных на основе концепции стохастической границы, приведено в (Lysenkova, Afanasiev, 2020). Для исключения эффектов мультиколлинеарности при построении регрессионных моделей нужно, чтобы характеристики экономического базиса и индексы инновационной активности были статистически независимы.

Корреляционная матрица компонент экономического базиса и индексов инновационной активности представлена в таблице 1. Корреляционный анализ 4 компонент экономического базиса и 4 индексов инновационной активности показывает:

- 1) все компоненты экономического базиса можно считать взаимно не зависимыми;
- 2) индексы инновационной активности можно считать взаимно не зависимыми (за исключением индексов ТЕРЗ и ТЕVP, зависимость которых обусловлена их спецификой);
- 3) каждый индекс инновационной активности не зависим, или слабо зависим от экономического базиса.

Таблица 1

Корреляционная матрица компонент базиса и индексов инновационной активности, построенных по данным 2015г.

	L	te	s1	s2	TEMPZ	ТЕРЗ	ТЕVP	ТЕТТСН
L	1	0,178	-0,135	0,195	0,231	0,207	0,120	0,146
te	0,178	1	0,202	0,238	0,120	-0,200	-0,193	0,214
s1	-0,135	0,202	1	-1,61E-10	-0,223	-0,309	-0,359	-0,058
s2	0,195	0,238	-1,61E-10	1	0,398	0,056	0,146	0,167

Продолжение таблицы 1

TEMPZ	0,231	0,120	-0,223	0,398	1	0,047	0,067	0,405
TEPZ	0,207	-0,200	-0,309	0,056	0,047	1	0,873	0,158
TEVP	0,120	-0,193	-0,359	0,146	0,067	0,873	1	0,136
TETCSH	0,146	0,214	-0,058	0,167	0,405	0,158	0,136	1

Далее на втором этапе исследования проведен регрессионный анализ объемов производства сектора экономики по регионам с использованием экономического базиса, расширенного за счет включения индекса инновационной активности. Расширенный экономический базис $\{L_j, te_j, s_j^1, s_j^2, INN\}$, включающий индекс инновационной активности INN , отражает не только экономическую структуру региональной экономики, но и специфику инновационной активности регионов, ориентированной на конкретный результат. На этом этапе проводится регрессионный анализ объемов производства каждого сектора экономики с использованием экономического базиса, расширенного за счет включения индекса инновационной активности. Учитывается предпосылка, что объемы налоговых поступлений по секторам экономики в регионах правильно отражают пропорции объемов производства. Если индекс инновационной активности, статистически зависит от некоторых компонент экономического базиса, то для предупреждения эффекта мультиколлинеарности целесообразно использовать модификацию индекса, очищенную от влияния этих компонент.

Построим регрессии вида

$$\ln T_{ij} = \text{const}_i + \beta 1_i \ln L_j + \beta 2_i te_j + \beta 3_i s_j^1 + \beta 4_i s_j^2 + \beta 5_i INN_j + \varepsilon_{i,j} \quad (1)$$

Здесь T_{ij} — объем налоговых поступлений от сектора i в регионе j ; L_j — масштаб экономики региона j (в качестве характеристики масштаба экономики используется показатель Росстата «численность экономически активного населения»); te_j — оценка технической эффективности регионального производства (Айвазян и др., 2018); s_j^1 — индекс отраслевой специализации (первая главная компонента структуры ВРП); s_j^2 — индекс индустриализации (вторая главная компонента структуры ВРП). При построении главных компонент использовалась авторская методология и показатели Росстата по отраслевой структуре ВРП (Айвазян и др., 2016). INN — индекс инновационной активности (здесь используются один из авторских индексов, построены на основе концепции стохастической границы по данным о международных патентных заявках (TEMPZ), патентных заявках (TEPZ), выданных патентах (TEVP), новых

разработанных производственных технологиях (TETCH) (Lysenkova, Afanasiev, 2020). $\varepsilon_{i,j}$ — ошибка регрессии.

В результате регрессионного анализа объемов налоговых поступлений (в логарифмах) по секторам на характеристики экономического базиса, расширенного, в качестве примера, за счет индекса инновационной активности TEMPZ, построенного по данным о международных патентных заявках, было выявлено 20 секторов, для которых коэффициент регрессии при инновационном индексе значим на 95% уровне:

1. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
2. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
3. Прочие производства
4. Производство и распределение газообразного топлива
5. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
6. Строительство
7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
8. Деятельность железнодорожного транспорта
9. Деятельность трубопроводного транспорта
10. Деятельность воздушного и космического транспорта
11. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
12. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
13. Деятельность в сфере телекоммуникаций
14. Деятельность финансовая и страховая
15. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
16. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
17. Деятельность профессиональная, научная и техническая
18. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
19. Образование
20. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

На следующем этапе исследования рассчитывается уровень соответствия объема производства сектора потенциалу, определяемому характеристиками дифференциации расширенного экономического базиса. Выявляются регионы, которые имеют достаточную ресурсную обеспеченность, в условиях которой можно ожидать влияния инновационной активности на рост объема производства сектора.

Рассмотрим конкретный сектор экономики i и соответствующую ему регрессию вида (1). В соответствии с результатами, полученными на втором этапе исследования, рассматриваем сектор, для которого оценка

коэффициента β_5 положительна и значима на 95% уровне. Упорядочим регионы по возрастанию значений ошибки регрессии $\varepsilon_{i,j}$. Те регионы, для которых ошибка $\varepsilon_{i,j}$ ниже нуля, не используют в полной мере свои экономические возможности, определяемые расширенным экономическим базисом $\{L_j, te_j, s_j^1, s_j^2, INN\}$. Рост инновационной активности таких регионов не имеет под собой достаточной экономической основы для развития сектора. Поэтому трудно ожидать, что этот рост приведет к существенному увеличению объемов производства интересующего нас сектора экономики. Регионы, для которых ошибка $\varepsilon_{i,j}$ положительна, превосходят уровень развития, определяемый компонентами расширенного экономического базиса. Потенциал развития, определяемый расширенным экономическим базисом, в таких регионах реализован. На этой экономической основе возможен рост объема производства сектора за счет роста инновационной активности региона. На основе сравнения ошибок регрессии можно оценить, как выглядит конкретный регион относительно остальных регионов с точки зрения потенциала влияния его инновационной активности на рост объема производства сектора. Характеристики расширенного экономического базиса отражают основные экономические особенности региональной экономики: масштаб, структуру, эффективность, инновационную активность. Поэтому ошибку $\varepsilon_{i,j}$ можно рассматривать в широком смысле как характеристику ресурсной обеспеченности региона для развития сектора экономики. Положительное значение этой оценки указывает на то, что регион располагает достаточным объемом ресурсов, чтобы обеспечить объем производства сектора, соответствующий характеристикам расширенного экономического базиса. В этом случае инновационная активность становится приоритетным источником роста объема производства сектора и фактором диверсификации.

Сектор «Строительство» является одним из секторов, объем производства, который зависит от инновационной активности региона. На рисунке 1 регионы представлены в порядке возрастания ошибки для сектора экономики «Строительство». По оси абсцисс INDEX – номер региона в ранжировке. По оси ординат Δx – значения ошибки.

Рис.1. Распределение по регионам РФ оценок ошибок $\tilde{\varepsilon}$ для сектора экономики «Строительство»
Построено авторами по данным

Для шести регионов (в порядке убывания ошибки): г. Москва, Смоленская область, Магаданская область, Республика Коми, Московская область, Камчатский край ошибка существенно выше среднего значения. Эти регионы полностью используют свой экономический потенциал для развития сектора «Строительство» и увеличивают объем производства этого сектора за счет развития инноваций.

Основные выводы

1. Предложен подход к формированию рекомендаций по развитию регионов и секторов экономики с использованием индексов инновационной активности. Подход основан на методе регрессионного анализа с использованием расширенного экономического базиса, включающего индекс инновационной активности.

2. Апробация подхода подтвердила возможность выявления совокупности секторов экономики, объем производства которых в любом регионе зависит от значения технической эффективности инновационного пространства, рассчитанного для конкретного результата инновационной активности. В качестве примера выявлено 20 секторов экономики, объем производства которых зависит от индекса инновационной активности, построенного по данным о международных патентных заявках,

3. Для каждого сектора, развитие которого зависит от индекса инновационной активности, может быть сформирован список регионов, в

которых повышение технической эффективности инновационного пространства будет приводить к увеличению объема производства.

4. Апробация подхода для сектора «Строительство» позволила выявить шесть регионов, приоритетных для развития сектора. В том числе г. Москва и Московская область.

Список использованной литературы:

1. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Кудров А.В. (2016). Метод кластеризации регионов РФ с учетом отраслевой структуры ВРП // Прикладная эконометрика, издательство Синергия (М.), том 41, № 1, с. 24-46.

2. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Кудров А.В. (2018) Метод сравнения регионов РФ по оценкам технической эффективности с учетом структуры производства // Экономика и математические методы, издательство Наука (М.), том 54, № 1, с. 43-51.

3. Aivazian S.A., Afanasiev M.Yu, Kudrov A.V. (2020) Methodology of socio-economic development assessment given the characteristics of regional differentiation // Model Assisted Statistics and Applications v.15.N 4.p.311-314. DOI 10.3233/MAS-200502

4. Aivazian S.A., Afanasiev M.Yu, Kudrov A.V. (2018) Indicators of Regional Development Using Differentiation Characteristics // Montenegrin Journal of Economics, том 14, № 3, с. 7-22

5. Lysenkova M., Afanasiev M. (2020). Comparative analysis of regional innovative development indexes in the space of expert-defined characteristics of regional differentiation // SHS Web of Conferences. — Vol. 93 of 3rd International Scientific Conference on New Industrialization and Digitalization. — EDP Sciences, 2021. — P. 05002. DOI: 10.1051/shsconf/20219305002